

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19428888>

BRITISH VA AMERICAN TALAFFUZ O‘RTASIDAGI FARQLAR

Niyozova Visola Adxamovna

O‘zbekiston Respublikasi Mirzo Ulug‘bek nomidagi Milliy universiteti

Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili yo‘nalishi 1-kurs talabasi.

Toshkent, O‘zbekiston

e-mail: niyozovavisola@mail.ru

***Annotatsiya:** Mazkur maqola ingliz tilining ikki asosiy varianti — British English va American English — o‘rtasidagi fonetik farqlarni tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda talaffuz tizimidagi asosiy tafovutlar, xususan, “r” tovushining qo‘llanilishi (rhotic va non-rhotic xususiyat), unli tovushlar o‘zgarishi, urg‘u (stress) joylashuvi hamda intonatsiya farqlari ilmiy nuqtai nazardan yoritilgan. Shuningdek, mazkur farqlarning tarixiy shakllanish jarayoni va zamonaviy ingliz tilini o‘rganayotgan talabalar uchun amaliy ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, har ikki talaffuz varianti lingvistik jihatdan mustaqil va to‘laqonli tizim bo‘lib, ularni o‘rganish fonetik kompetensiyani rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.*

***Kalit so‘zlar:** British English, American English, talaffuz, fonetika, rhotic, intonatsiya, urg‘u.*

DIFFERENCES BETWEEN BRITISH AND AMERICAN PRONUNCIATION

Visola Adxamovna Niyozova

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Faculty of Philology and Language Teaching, English Language Department, 1st-year student

Tashkent, Uzbekistan

e-mail: niyozovavisola@mail.ru

***Annotation:** This article is devoted to the analysis of phonetic differences between the two main varieties of the English language — British English and American English. The study examines the principal distinctions in the pronunciation system, in particular the use of the “r” sound (rhotic and non-rhotic features), changes in vowel*

sounds, stress placement, and differences in intonation from a scientific perspective. Furthermore, the historical development of these differences and their practical significance for modern learners of English are considered. The results of the research indicate that both pronunciation varieties are linguistically independent and fully developed systems, and studying them is an important factor in developing phonetic competence.

Keywords: *British English, American English, pronunciation, phonetics, rhotic, intonation, stress.*

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БРИТАНСКИМ И АМЕРИКАНСКИМ ПРОИЗНОШЕНИЕМ

Ниёзова Висола Адхамовна

Студентка 1 курса Национального университета Республики Узбекистан имени Мирзо Улугбека, направление «Филология и преподавание языков: английский язык».

Ташкент, Узбекистан,

e-mail: niyozovavisola@mail.ru

Ingliz tili bugungi kunda xalqaro muloqot, ilm-fan, texnologiya va diplomatiya sohalarida yetakchi til sifatida e'tirof etiladi. Uning global miqyosda keng tarqalishi natijasida turli hududiy va milliy variantlari shakllangan bo'lib, ular orasida British English va American English eng nufuzli hamda keng qo'llaniladigan shakllar hisoblanadi. Mazkur variantlar o'zaro umumiy lingvistik asosga ega bo'lsa-da, fonetik tizimida sezilarli farqlar mavjud.

Ayniqsa, talaffuz sohasidagi tafovutlar til o'rganuvchilar uchun muhim ahamiyat kasb etadi, chunki fonetik kompetensiya og'zaki nutq ravonligi va tushunarligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. British va American talaffuz tizimlari o'rtasidagi farqlar "r" tovushining qo'llanilishi, unli tovushlar sifati va cho'zilish darajasi, urg'u joylashuvi hamda intonatsion modellarda yaqqol namoyon bo'ladi.

Mazkur maqolaning maqsadi British va American talaffuz variantlari o'rtasidagi asosiy fonetik farqlarni ilmiy tahlil qilish, ularning shakllanish omillarini ko'rsatish hamda zamonaviy ingliz tilini o'rganayotgan talabalar uchun amaliy ahamiyatini ochib berishdan iboratdir.

1. "R" tovushining talaffuzi: rhotic va non-rhotic xususiyat

British va American talaffuz o'rtasidagi eng muhim farqlardan biri "r" tovushining qo'llanilishida namoyon bo'ladi. American English rhotic xususiyatga ega bo'lib, unda "r" tovushi so'z oxirida va undoshdan oldin ham aniq talaffuz qilinadi. Masalan, car, mother, teacher kabi so'zlarda "r" tovushi to'liq eshitiladi.

British Englishning ko'pchilik standart shaklida esa non-rhotic xususiyat kuzatiladi, ya'ni "r" tovushi faqat unli tovushdan oldin kelganda talaffuz qilinadi. So'z oxirida yoki undoshdan oldin kelgan "r" tovushi odatda o'qilmaydi. Masalan, car so'zi /ka:/ tarzida talaffuz qilinadi. Bu farq ikki variant o'rtasidagi eng sezilarli fonetik tafovut hisoblanadi.

2. Unli tovushlardagi farqlar

Ikki variant o'rtasidagi yana bir muhim farq unli tovushlar tizimida namoyon bo'ladi. Ayrim so'zlarda unli tovushning sifati va cho'zilish darajasi turlicha bo'ladi. Masalan, bath, dance, class kabi so'zlar British Englishda cho'ziq /ɑ:/ bilan talaffuz qilinadi, American Englishda esa qisqaroq /æ/ tovushi ishlatiladi.

Shuningdek, hot, not, dog kabi so'zlarda ham farq kuzatiladi. American Englishda bu so'zlardagi unli tovush kengroq va ochiqroq talaffuz qilinadi, British Englishda esa tovush nisbatan yumshoqroq eshitiladi. Bu farqlar nutqning umumiy ohangiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

3. So'z urg'usi (stress) farqlari

Ba'zi ko'p bo'g'inli so'zlarda urg'u joylashuvi ham ikki variantda farq qiladi. Masalan, advertisement so'zida British Englishda urg'u ikkinchi bo'g'inga tushsa, American Englishda birinchi bo'g'in kuchliroq talaffuz qilinadi. Shunga o'xshash holat laboratory va address kabi so'zlarda ham kuzatiladi.

Urg'u o'rni o'zgarishi nafaqat talaffuzni, balki nutq ritmini ham o'zgartiradi. Shu sababli bu farq fonetik tizimning muhim jihatlaridan biri hisoblanadi.

4. Intonatsiya va nutq ohangi

British va American talaffuz o'rtasidagi farqlar intonatsiyada ham namoyon bo'ladi. British nutqida ohang ko'tarilish va pasayishlari nisbatan yumshoqroq va tekisroq bo'lsa, American nutqida ohang aniqroq va ba'zan keskinroq eshitiladi. Bu esa gapning hissiy rangini va umumiy nutq dinamikasini belgilaydi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, British English va American English o'rtasidagi asosiy farqlar, avvalo, fonetik tizimda namoyon bo'ladi. Xususan, "r" tovushining talaffuzi (rhotic va non-rhotic xususiyat), unli tovushlar sifati va cho'zilish darajasi, so'z urg'usining joylashuvi hamda intonatsion modellardagi tafovutlar ikki variantni bir-biridan ajratib turuvchi muhim belgilar hisoblanadi. Ushbu farqlar tarixiy taraqqiyot, hududiy rivojlanish va ijtimoiy omillar ta'sirida shakllangan.

Shu bilan birga, har ikki talaffuz varianti lingvistik jihatdan mustaqil va to‘laqonli tizim bo‘lib, ularning biri ikkinchisidan ustun deb baholanmaydi. Globalizatsiya jarayoni va ommaviy axborot vositalarining keng tarqalishi natijasida bu farqlar tobora yaqinlashib bormoqda, biroq ularning o‘ziga xos xususiyatlari saqlanib qolmoqda.

Ingliz tilini o‘rganayotgan talabalar uchun mazkur farqlarni bilish muhim ahamiyatga ega, chunki bu fonetik kompetensiyani rivojlantirishga, nutq ravonligini oshirishga va turli hudud vakillari bilan samarali muloqot qilishga yordam beradi. Demak, British va American talaffuz variantlarini qiyosiy o‘rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb masala hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Farmonova M.A., Shomurodova N., Hamroqulova A. The Difference Between British and American English. *Modern Education and Development*, 14(5), 158–161, 2024. — British va American English o‘rtasidagi fonetik va lingvistik farqlar haqida tadqiqot maqolasi.

2. Tilavova Q., Mahmudova I., Babaqulova O. Phonetic and Lexical Differences Between American and British English. *Sustainability of Education, Socio-Economic Science Theory*, 2(13), 2023 — talaffuz va leksik farqlar bo‘yicha tahlil. (Interon Conference)

3. Intizorxon Xolmatova. The Differences Between British and American English Phonetics. *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit*, 2024 — fonetika farqlari haqida batafsil ilmiy maqola.

4. Begoyim A. Territorial Varieties of English Pronunciation. *International Journal of European Research Output*, 4(3), 2025 — ingliz tili talaffuzining hududiy variantlari haqida ilmiy izlanish.

5. Yuldashboyeva R. Stress Patterns in English: Differences Between British and American Pronunciations. *Ethiopian International Multidisciplinary Research Conferences*, 2025 — stress (urg‘u) joylashuvi va talaffuz farqlari.

6. American-Based Pronunciation Standards of English. *XXI asrda innovatsion texnologiyalar...*, 1(12), 2023 — Amerika ingliz tilidagi talaffuz normalari tahlili.